

НОВОЕ ЧАСТНОЕ РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ ПО ИНЕРЦИИ ДВУХ ГИРОСКОПОВ ЛАГРАНЖА

© 2025. Н. А. Прокопенко

На инвариантном соотношении, характеризуемом нулевым значением второй компоненты момента количества движения системы двух гироскопов Лагранжа, построено новое частное решение задачи.

Ключевые слова: дифференциальные уравнения движения, тела вращения, инвариантное соотношение, частное решение.

Введение. Если момент количества движения системы тел, сохраняющий направление в пространстве, отличен от нуля, то его можно использовать для построения неподвижных годографов. Существует решение, характеризуемое нулевым значением момента количества движения системы. Для этого решения введен опорный базис на траектории центра сферического шарнира. Найдены кривизна и кручение траектории, скорость каждого из тел относительно опорного базиса. Впервые построены годографы тел в опорном базисе. Записаны уравнения подвижных годографов тел. В пятой главе монографии [1] дана постановка задачи о движении по инерции двух динамически осесимметричных тел, сочлененных упругим сферическим шарниром. Там же приведены кинематические и динамические характеристики системы тел и шесть форм уравнений движения. Ряд новых решений получены в работах [1 – 6].

Постановка задачи. Для задачи о движении по инерции двух гироскопов Лагранжа, получено несколько форм уравнений движения [1]. Приведем одну из них:

$$\begin{aligned}\dot{G}_1 &= \omega_3 G_2 - \omega_2 G_3, \\ \dot{G}_2 &= \omega_1 G_3 - \omega_3 G_1, \\ \dot{G}_3 &= \omega_2 G_1 - \omega_1 G_2.\end{aligned}\tag{1}$$

Здесь $\mathbf{g} = G_1 \mathbf{e}_1 + G_2 \mathbf{e}_2 + G_3 \mathbf{e}_3$ – момент количества движения системы тел S и S_0 , $\boldsymbol{\omega} = \omega_1 \mathbf{e}_1 + \omega_2 \mathbf{e}_2 + \omega_3 \mathbf{e}_3$ – угловая скорость полуподвижного базиса, связанного с S .

$$G_1 = (A - N \cos \theta) \omega_1 + (A_0 - N \cos \theta) \Omega_1,\tag{2}$$

$$G_2 = (A - N \cos \theta) \omega_2 + (A_0 \cos \theta - N) \Omega_2 - n_0 \sin \theta,\tag{3}$$

$$G_3 = (A_0 \Omega_2 - N \omega_2) \sin \theta + n + n_0 \cos \theta,\tag{4}$$

$\boldsymbol{\Omega} = \Omega_1 \mathbf{e}_1 + \Omega_2 \mathbf{e}_2^0 + \Omega_3 \mathbf{e}_3^0$ – угловая скорость полуподвижного базиса $O\mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2^0 \mathbf{e}_3^0$ (O – точка пересечения $O\mathbf{e}_3$ и $O\mathbf{e}_3^0$ – осей динамической симметрии тел S и S_0): $\mathbf{e}_2^0 = \mathbf{e}_2 \cos \theta + \mathbf{e}_3 \sin \theta$, $\mathbf{e}_3^0 = -\mathbf{e}_2 \sin \theta + \mathbf{e}_3 \cos \theta$.

Величины Ω_i и ω_i связаны соотношениями

$$\Omega_1 = \omega_1 + \dot{\theta},\tag{5}$$

$$\Omega_2 = \omega_2 \cos \theta + \omega_3 \sin \theta, \quad \Omega_3 = -\omega_2 \sin \theta + \omega_3 \cos \theta.\tag{6}$$

Угловые скорости тел таковы:

$$\omega^* = \omega_1 \mathbf{e}_1 + \omega_2 \mathbf{e}_2 + (\omega_3 + \dot{\varphi}) \mathbf{e}_3,$$

$$\Omega_* = \Omega_1 \mathbf{e}_1 + \Omega_2 \mathbf{e}_2^0 + (\Omega_3 + \dot{\Phi}) \mathbf{e}_3^0,$$

$\dot{\Phi}$, $\dot{\varphi}$ – скорости собственных вращений тел вокруг их осей динамической симметрии $O\mathbf{e}_3$ и $O\mathbf{e}_3^0$.

Неизменный в S базис $\mathbf{e}_1^* \mathbf{e}_2^* \mathbf{e}_3^*$ связан с $\mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_3$ соотношениями $\mathbf{e}_1^* = \mathbf{e}_1 \cos \varphi + \mathbf{e}_2 \sin \varphi$, $\mathbf{e}_2^* = -\mathbf{e}_1 \sin \varphi + \mathbf{e}_2 \cos \varphi$, $\mathbf{e}_3^* = \mathbf{e}_3$ и для компонент ω_1^* , ω_2^* угловой скорости $\omega^* = \omega_1^* \mathbf{e}_1 + \omega_2^* \mathbf{e}_2 + \omega_3^* \mathbf{e}_3$, получаем значения

$$\omega_1^* = \omega_1 \cos \varphi + \omega_2 \sin \varphi, \quad \omega_2^* = -\omega_1 \sin \varphi + \omega_2 \cos \varphi. \quad (7)$$

Неизменный в S_0 базис $\mathbf{e}_1^{0*} \mathbf{e}_2^{0*} \mathbf{e}_3^{0*}$ связан с $\mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_3^0$ соотношениями $\mathbf{e}_1^{0*} = \mathbf{e}_1 \cos \Phi + \mathbf{e}_2^0 \sin \Phi$, $\mathbf{e}_2^{0*} = -\mathbf{e}_1 \sin \Phi + \mathbf{e}_2^0 \cos \Phi$, $\mathbf{e}_3^{0*} = \mathbf{e}_3^0$ и для компонент Ω_1^* , Ω_2^* угловой скорости $\Omega^* = \Omega_1^* \mathbf{e}_1^{0*} + \Omega_2^* \mathbf{e}_2^{0*} + \Omega_3^* \mathbf{e}_3^{0*}$, получаем значения

$$\Omega_1^* = \Omega_1 \cos \Phi + \Omega_2 \sin \Phi, \quad \Omega_2^* = -\Omega_1 \sin \Phi + \Omega_2 \cos \Phi. \quad (8)$$

$$\omega_3^* = \omega_3 + \dot{\varphi}, \quad \Omega_3^* = \Omega_3 + \dot{\Phi}.$$

В этой задаче в [1] получены четыре интеграла:

два циклических

$$\omega_3 + \dot{\varphi} = \frac{n}{J}, \quad \Omega_3 + \dot{\Phi} = \frac{n_0}{J_0}, \quad (9)$$

интеграл, выражающий постоянство модуля момента количества движения системы,

$$G_1^2 + G_2^2 + G_3^2 = g^2, \quad (10)$$

и интеграл сохранения энергии системы

$$A(\omega_1^2 + \omega_2^2) + A_0(\Omega_1^2 + \Omega_2^2) - 2N(\Omega_1 \omega_1 \cos \theta + \Omega_2 \omega_2) + 2\Pi(\theta) = 2h. \quad (11)$$

Здесь J , J_0 – осевые моменты инерции гироскопов S и S_0 ;

$A = B + \frac{mm_0}{m+m_0} l^2$, $A_0 = B_0 + \frac{mm_0}{m+m_0} l_0^2$, B , B_0 – экваториальные моменты инерции, $N = \frac{mm_0}{m+m_0} ll_0$; m , m_0 – массы тел; l , l_0 – расстояния от центра сферического шарнира O до центров масс C , C_0 тел; n , n_0 , g , h – постоянные интегралов; $\Pi(\theta)$ – потенциальная энергия упругого элемента.

Основная часть. Зададим инвариантное соотношение в виде

$$G_2 = 0. \quad (12)$$

Тогда из (10) следует

$$G_1 = g \cos \alpha, \quad G_3 = g \sin \alpha. \quad (13)$$

Подставив эти соотношения в (1), находим

$$\dot{\alpha} = -\omega_2, \quad (14)$$

$$g(\omega_1 \sin \alpha - \omega_3 \cos \alpha) = 0, \quad (15)$$

Вариант $g = 0$ изучен в [1]. Полагая $g \neq 0$, из (15) получаем

$$\omega_1 = \sigma \cos \alpha, \quad \omega_3 = \sigma \sin \alpha. \quad (16)$$

Учитывая (14), (16), запишем компоненты (5), (6) так

$$\Omega_1 = \sigma \cos \alpha + \dot{\theta}, \quad (17)$$

$$\Omega_2 = -\dot{\alpha} \cos \theta + \sigma \sin \alpha \sin \theta, \quad \Omega_3 = \dot{\alpha} \sin \theta + \sigma \sin \alpha \cos \theta. \quad (18)$$

Внесем (12), (13) в (3), (4) и получим систему уравнений

$$(A - N \cos \theta)\omega_2 + (A_0 \cos \theta - N)\Omega_2 = n_0 \sin \theta, \quad (A_0\Omega_2 - N\omega_2) \sin \theta = g \sin \alpha - n - n_0 \cos \theta,$$

из которой определим

$$\omega_2 = \frac{-(A_0 \cos \theta - N)(g \sin \alpha - n) + (A_0 - N \cos \theta)n_0}{(AA_0 - N^2) \sin \theta}, \quad (19)$$

$$\Omega_2 = \frac{(A - N \cos \theta)(g \sin \alpha - n) - (A_0 - N \cos \theta)n_0}{(AA_0 - N^2) \sin \theta}, \quad (20)$$

Подставив (19), (20) в (18), находим

$$\sigma = \frac{(A_0 \cos^2 \theta - 2N \cos \theta)(g \sin \alpha - n) + [N \cos^2 \theta - (A + A_0) \cos \theta + N]n_0}{(AA_0 - N^2) \sin^2 \theta \sin \theta}, \quad (21)$$

$$\Omega_3 = \frac{-[N \cos^2 \theta - (A + A_0) \cos \theta + N](g \sin \alpha - n) - (A_0 \cos^2 \theta - 2N \cos \theta + A_0)n_0}{(AA_0 - N^2) \sin^2 \theta}. \quad (22)$$

Отметим, что $AA_0 - N^2 > 0$. Внесем (13), (16), (17), (21) в (2) и получим

$$\dot{\theta} = \frac{P_3(\cos \theta)g \sin \alpha + Q_3(\cos \theta) \cos \alpha}{(A_0 - N \cos \theta)(AA_0 - N^2) \sin^2 \theta \sin \alpha}, \quad (23)$$

а из (14), (19)

$$\dot{\alpha} = \frac{(A_0 \cos \theta - N)(g \sin \alpha - n) - (A_0 - N \cos \theta)n_0}{(AA_0 - N^2) \sin \theta}. \quad (24)$$

В уравнении (24) перейдем от дифференцирования по t к дифференцированию по θ с помощью (23)

$$\frac{d\alpha}{d\theta} = \frac{[(A_0 \cos \theta - N)(g \sin \alpha - n) - (A_0 - N \cos \theta)n_0](A_0 - N \cos \theta) \sin \alpha}{P_3(\cos \theta)g \sin \alpha + Q_3(\cos \theta) \cos \alpha}. \quad (25)$$

Заменой

$$z = \sin \alpha, \quad u = \cos \theta, \quad (26)$$

преобразуем уравнение (25) к виду

$$\frac{dz}{du} = -\frac{(A_0 - Nu)z[(A_0u - N)(gz - n) - (A_0 - Nu)n_0]}{P_3(u)z + Q_3(u)}, \quad (27)$$

где

$$P_3(u) = 2A_0Nu^3 - (A_0^2 + 2AA_0 + 3N^2)u^2 + 2(A_0 + 2A)Nu - (A^2 + N^2), \quad (28)$$

$$Q_3(u) = (A + A_0 - 2Nu)\{(A_0u^2 - 2Nu + A)n + [-Nu^2 + (A + A_0)u - N]n_0\}. \quad (29)$$

Отметим, что (27) – это уравнение Абеля второго рода. Выделим частный случай нулевых значений циклических интегралов (9):

$$n = n_0 = 0, \quad (30)$$

тогда из (29) следует, что

$$Q_3(u) = 0.$$

И уравнение (27) существенно упрощается

$$\frac{dz}{du} = \frac{z(A_0 - Nu)(A_0u - N)}{P_3(u)}. \quad (31)$$

Дополнительное ограничение

$$A_0 = A. \quad (32)$$

Тогда формула (28) примет вид

$$P_3(u) = 2A_0Nu^3 - 3(A_0^2 + N^2)u^2 + 6A_0Nu - (A_0^2 + N^2) = A_0^2P_*(u). \quad (33)$$

Введем безразмерный параметр

$$a = \frac{N}{A_0}, \quad (34)$$

подставим в (33), получим

$$P_*(u) = 2au^3 - 3(1 + a^2)u^2 + 6au - (1 + a^2). \quad (35)$$

Уравнение $P_*(u) = 0$ имеет один действительный корень

$$u = \frac{1}{2} \left(a + \frac{1}{a} \right) + \frac{1}{2a} \left[(a-1)^3 \sqrt{(a^2-1)(a+1)} + (a+1)^3 \sqrt{(a^2-1)(a-1)} \right].$$

Внесем (33) – (35) в (31), определим

$$z(u) = c |2au^3 - 3(1 + a^2)u^2 + 6au - (1 + a^2)|^{\frac{1}{6}}. \quad (36)$$

После определения $z(u)$ можно найти компоненты угловых скоростей ω_i, Ω_i ($i = 1, 2, 3$) в полуподвижных базисах. Для этого подставим (30), (32), (21) в (16), (19), (20), (22) и получим

$$\omega_1(u) = \frac{g}{A_0} \frac{(u^2 - 2au + 1) \sqrt{1 - z^2(u)}}{(1 - a^2)(1 - u^2)}, \quad (37)$$

$$\Omega_1(u) = \frac{g}{A_0} \frac{[au^3 - (2 + a^2)u^2 - 3au - a^2] \sqrt{1 - z^2(u)}}{(1 - a^2)(1 - au)(1 - u^2)}, \quad (38)$$

$$\omega_2(u) = -\frac{g}{A_0} \frac{(u-a)z(u)}{(1-a^2)\sqrt{1-u^2}}, \quad (39)$$

$$\Omega_2(u) = \frac{g}{A_0} \frac{(1-au)z(u)}{(1-a^2)\sqrt{1-u^2}}, \quad (40)$$

$$\omega_3(u) = \frac{g}{A_0} \frac{(u^2-2au+1)z(u)}{(1-a^2)(1-u^2)}, \quad (41)$$

$$\Omega_3(u) = \frac{g}{A_0} \frac{(-au^2+2u-a)z(u)}{(1-a^2)(1-u^2)}. \quad (42)$$

Потенциальную энергию упругого элемента находим из интеграла (11) после подстановки в него (32), (37) – (40):

$$2h - 2\Pi(u) = \frac{g^2}{A_0} \left\{ \frac{u^2 - 2au + 1}{(1-a^2)(1-u^2)} + \frac{1-z^2(u)}{1-au} \left[2(1-au) \frac{u^2 - 2au + 1}{(1-a^2)(1-u^2) - 1} \right] \cdot \left[(1-a^2u^2) \frac{u^2 - 2au + 1}{(1-a^2)(1-u^2) - 1} \right] \right\}. \quad (43)$$

Отметим, что величину $\frac{g}{A_0}$ можно назначить единицей угловой скорости, $\frac{g^2}{A_0}$ – единицей энергии, $\frac{A_0}{g}$ – единицей времени.

Соотношениями (36) – (42) определены компоненты угловых скоростей $\omega_i(u)$, $\Omega_i(u)$ ($i = 1, 2, 3$) в полуподвижных базисах и потенциальная энергия (43) упругого элемента.

Для построения решения необходимо найти компоненты $\omega_i^*(u)$, $\Omega_i^*(u)$ ($i = 1, 2, 3$) в неизменно связанных с телами базисах (7) – (9). При ограничении (30) интегралы (9) запишем в виде

$$\dot{\varphi} = -\omega_3(u), \quad \dot{\Phi} = -\Omega_3(u). \quad (44)$$

Так как $\omega_3(u)$, $\Omega_3(u)$ уже определены соотношениями (41), (42), необходимо в уравнениях (44) перейти от дифференцирования по t к дифференцированию по u . Для этого внесем (30), (32), (26) в (23)

$$\dot{u} = \frac{g}{A_0} \frac{-P_2(u)\sqrt{1-z^2(u)}}{(1-a^2)(1-au)\sqrt{1-u^2}}. \quad (45)$$

А затем из (44) получим

$$\varphi - \varphi_0 = \int_{u_0}^u \frac{(u^2 - 2au + 1)z(u)(1-au)du}{P_*(u)\sqrt{(1-u^2)(1-z^2(u))}}, \quad (46)$$

$$\Phi - \Phi_0 = \int_{u_0}^u \frac{(au^2 + 2u - a)z(u)(1-au)du}{P_*(u)\sqrt{(1-u^2)(1-z^2(u))}}. \quad (47)$$

Искомые величины $\omega_i^*(u)$, $\Omega_i^*(u)$ ($i = 1, 2$) определим из (7), (8), подставив в них (35) – (40), (46), (47).

Зависимость между переменными u и t находим из (45):

$$\frac{g}{A_0}(t - t_0) = -\frac{1-a^2}{2a} \int_{u_0}^u \frac{(1-au)\sqrt{1-u^2}du}{P_*(u)\sqrt{1-z^2(u)}}. \quad (48)$$

В интегралах (46) – (48) $z(u)$ определено соотношением (36). Отметим, что эти интегралы относятся к «неберущимся».

Результаты. Таким образом соотношениями (37) – (40), (46), (47), (30) определены искомые компоненты угловых скоростей тел S, S_0 в неизменно связанных с ними базисах, потенциальная энергия упругого элемента имеет вид (43).

Заключение. Полученные результаты задачи о движении по инерции двух гироскопов Лагранжа допускают развитие дальнейших исследований в следующих направлениях: установление условий существования движений стационарных, прецессионных, асимптотических к равномерным и маятниковых, визуализация движения тел средствами компьютерной графики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лесина М.Е. Точные решения двух новых задач аналитической динамики систем сочлененных тел / М.Е. Лесина – Донецк: ДонГТУ, 1996. – 238 с.
2. Лесина М.Е. Новое точное решение задачи о движении двух гироскопов Лагранжа, сочлененных упругим сферическим шарниром / М.Е. Лесина, Я.В. Зиновьева // Механика твердого тела. – 2006. – Вып.36. – С. 41–50.
3. Лесина М.Е. Редукция системы двух уравнений с переменными коэффициентами к уравнению второго порядка с постоянными коэффициентами и построение нового решения задачи о движении по инерции двух гироскопов Лагранжа / М.Е. Лесина, Я.В. Зиновьева // Сб. научн. трудов НГУ. – 2007. – Вып.29. – С.120-129.
4. Лесина М.Е. Новое точное решение задачи о движении по инерции двух гироскопов Лагранжа / М.Е. Лесина, Я.В. Зиновьева // Механика твердого тела. – 2017. – Вып.47. – С. 55–65.
5. Лесина М.Е. Нормальная форма уравнений движения двух гироскопов Лагранжа для одного случая движений системы / М.Е. Лесина, Я.В. Зиновьева // Сборник научно-методических работ. – Вып.11. – Донецк: ДонНТУ, 2019. – С. 83–85.
6. Лесина М.Е. Частное решение задачи о движении по инерции системы двух гироскопов Лагранжа / М.Е. Лесина // Сборник научно-методических работ. – Вып.12. – Донецк: ДонНТУ, 2021. – С. 20.

Поступила в редакцию 01.07.2025 г.

A NEW PARTICULAR SOLUTION OF THE DIFFERENTIAL EQUATIONS OF MOTION OF TWO LAGRANGE GYROSCOPES

N. A. Prokopenko

A new particular solution of the problem is constructed on the invariant relation characterized by the zero value of the second component of the angular momentum of the two Lagrange gyroscopes.

Keywords: differential equations of motion, rotating bodies, and an invariant relation, a private solution.

Прокопенко Наталья Анатольевна
кандидат педагогических наук, доцент
Донецкий национальный технический
университет, г. Донецк, РФ
E-mail: pronatan@rambler.ru

Prokopenko Natalia Anatolyevna
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate
Professor,
Donetsk National Technical University,
Donetsk, RF